

SIMMENTAL ZOTIGA MANSUB SIGIRLAR PUSHTDORLIK KO‘RSATKICHLARI

¹Asraev Usman Nasirovich, ²X.A.Donayev

¹Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası katta o‘qituvchi, qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha falsafa doktori, ²Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899599>

Annotatsiya. Tanalarni erta yoshdan to‘la qiymatli muvozanalashtirilgan oziqlantirish ratsioni asosida boqish hamda oziqlantirish ratsionini tug‘ish yoshiga qadar 20-30 % oshirish orqali erta vazn olish va erta qochirish hamda erta qoramollarni tug‘ishga tayyorlashga erishildi.

Kalit so‘zlar: tana, sigir, zot, jinsiy yetilish, sut, yog‘dorlik, oqsil, senaj, silos, ratsion.

Аннотация. Телят с раннего возраста выращивали на полноценно сбалансированном рационе кормления, а также с увеличением рациона на 20-30% до достижения половой зрелости, что позволило добиться раннего набора веса, раннего отъема и подготовки крупного рогатого скота к воспроизводству.

Ключевые слова: тело, корова, порода, половая зрелость, молоко, упитанность, белок, силос, силос (одно и то же слово на английском языке), рацион.

Abstract. Calves were raised from an early age on a fully balanced high-quality feeding ration, and the ration was increased by 20-30% until reaching sexual maturity, which allowed early weight gain, early weaning, and preparation of the cattle for reproduction.

Keywords: body, cow, breed, sexual maturity, milk, fatness, protein, silage, silage (same word in english), ration.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 29 dekabrda PQ 2460-son «2016-2020 yillarda qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» va 2021 yil 3 martdagi PQ-5017-son «Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 maydagi “Chorvachilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2939-son qarorida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat veterinariya xizmati tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019 yil 25 oktyabrdagi 361-son qarorida hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmonida “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”.

Simmental zotiga mansub sigirlar pushtdorlik ko‘rsatkichlari

Sutchilik qoramolchiligidagi podaning mahsuldorligi va mahsulot ishlab chiqarish hajmlarining o‘shishiga juda ko‘p omillar ta’sir ko‘rsatadi. Hayvonlarni oziqlantirish va saqlash bilan bir qatorda dolzarb muammolarni hal etish uchun podani takror ko‘paytirish masalasi ham muhim o‘rin egallaydi. Urg‘ochi tanalarni oziqlantirish darajasini jadal parvarishlashning organizmning shakllanishi va ko‘payish xususiyatlariga ta’sirini o‘rganish ishlaridan maqsad tez yetiluvchan hayvonlarni yetishtirishga qaratildi.

Jadal parvarishlashda organizmda moddalar almashinuvi yuqori darajada kechishi va o'sish energiyasining ortishi ularning yuqori darajadagi ko'payish xususiyatlariga mos keldi (3.7.1-jadval) tajriba guruhi urg'ochi tanalarining birinchi marta kuyukishi o'rtacha 228,4 kunligida, ba'zi hayvonlarda 199 kundan 241 kungacha bo'lgan oraliqda, nazorat guruhida esa o'rtacha 241,3 kunligida, 226-261 kunlar oralig'ida sodir bo'ldi. Shu bilan birga, tajriba guruhidagi urg'ochi tanalarning birinchi marta kuyga kelish yoshi nazorat guruhiga nisbatan 5,4% ga kamaytirishga erishildi. Samarali urug'lantirish yoshi tajriba guruhida 50 kunga mos kamayishi ularning urug'lanish darajasida ham namoyon bo'ldi. Ularning urug'lanish indeksi tengdoshlariga nisbatan kamroq muddatni tashkil etdi.

Hayvonlarning birinchi marta kuyga kelishi ularning tirik vazni miqdori bilan bog'liq. Tajriba guruhi tanalarining birinchi kuyga kelishdagi tirik vazni 215,2 kg.ni, nazorat guruhida 197,2 kg.ni tashkil etdi. Bu holat yuqori darajada oziqlantirilgan buzoqlarning o'sish va rivojlanishi sutdan keyingi davrda ham jadal davom etib, tengdoshlariga nisbatan tezroq rivojlandilar.

Birinchi marta urug'lantirish vaqtida tirik vazn miqdori tajriba guruhida 394,1 kg.ni, nazorat guruhida 360,2 kg.ni tashkil etgan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, tajriba guruh urg'ochi tanalari birinchi marta 469 kunligida, nazorat guruhi 519 kunligida suny urug'lantirildi. Shuni alohida ko'rsatib o'tish joyizki, tajriba guruhlar o'rtacha 751,3 kunlik, 735-750 kun oralig'ida, nazorat guruhi o'rtacha 795 kun, 704-800 kun bo'lgan vaqt oralig'ida buzoqlar olindi. Shu bilan birga nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 50 kun oldin tajriba guruhi g'unajinlaridan bola olinib, sigirlar guruhiga o'tkazildi. Bundan kelib chiqadiki, urg'ochi tanalarni jadal parvarishlash ularning ko'payish xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilanishiga va birinchi tug'ish yoshini kamaytirishga imkon beradiki, bu holat juda muhim amaliy ahamiyatga ega. Shunday qilib, amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, hayvonlarning ko'payish organlarining funksional rivojlanishi va shakllanishi organizmlarning o'sish va rivojlanishiga bog'liq. Bu boradagi xulosalarimiz – o'sayotgan yosh mollarning jinsiy qobiliyati nafaqat ularning yoshi bilan belgilanadi, balki, unga tez yetiluvchanlik, hayvonning rivojlanish darajasi, oziqlantirish darajasiga ham bog'liq, demakki, jinsiy jihatdan yetilish tananing kattaligi va vazni bilan ham bog'liqligini ko'rsatib o'tgan qator tadqiqotchilarning xulosalariga mos kelmoqda (J.Wiltonn va bosh. 1966;, K.E.Short end R.A.Bollowa,1971; M.Ashirov, 1982;, N.K.Nekrasov, 1991;. L.V.Zborovskiy,1991,).

Tadqiqotlarda nazorat guruhi va tajriba guruhi tanalarining birinchi kuyukish yoshi tajriba guruhi tanalariga nisbatan 12,9 kun ($R>0,99$) qisqa hamda tirik vazni 18 kg.ga ($R>0,999$) kam bo'ldi. Tajribadagi simmental zotiga mansub qoramollarni oziqlantirish ratsioni qiymatini 20-30 %-ga oshirilgan guruhda qochirish yoshi nazorat guruhi xo'jalik ratsionida boqilgan tengdoshlariga nisbatan 50 kun oldin sun'iy urug'lantirildi. Qochirilgandagi o'rtacha tirik vazni bo'yicha 33,9 kg.ga ortiqcha bo'lib, tug'ish yoshi bo'yicha 50,4 kun tengdoshlari nazorat guruhiga nisbatan erta tug'di.

3.7.1-jadval

Tanalarning pushtdorlik xususiyatlari ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Guruhlar	
	Nazorat	Tajriba
Birinchi kuyukishdagi yoshi, kun	241,3±4,7	228,4±3,9
Birinchi kuyukishdagi tirik vazni, kg	197,2±1,77	215,2±1,65
Qochirilgandagi yoshi, kun	519,0±5,1	469,0±4,7
Qochirilgandagi o‘rtacha tirik vazni, kg	360,2±3,7	391,4±3,2
Bo‘g‘ozlik davri, kun	282,7±0,62	282,3 ±0,56
Tug‘ishdagi yoshi, kun	801,7±5,1	751,3±4,5
Tug‘ishdan keyingi o‘rtacha tirik vazni, kg	510,8±3,1	593,9±2,9
Urug‘lanish darajasi, %	73,0	80,0
Qochirish indeksi	1,27	1,20
Buzoq olish, %	81,3	82,6
Servis davri, kun	70,0±2,1	65,0±1,77

3.7.1. jadval ma’lumotlariga ko‘ra tajribadagi tanalar quyidagi pushtdorlik xususiyatiga ega bo‘ldi. Tanalarning pushtdorlik xususiyatlari birinchi kuyukish yoshida nazorat guruhi tanalari 241,3±4,7 kunni tashkil etib, bu ko‘rsatkich tajriba guruhimizda 228,4±3,9 kunni tashkil etdi. Birinchi kuyukishdagi yoshi tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan 13 kun erta kuyga kelib 5,6 %-ni tashkil etdi.

Tanalarning pushtdorlik xususiyatlari qochirilgandagi yoshi nazorat guruhida o‘rtacha 519,0±5,1 kunni tashkil qilib, bu ko‘rsatkich tajriba guruhida esa 469,0±4,7 kunni tashkil etdi. Qochirishdagi yoshi nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida 50 kun erta qochirilib, 10,6 %-ga yuqori bo‘ldi.

Tajriba guruhidagi simmental zotiga mansub sigirlarning tug‘ishdan keyingi o‘rtacha tirik vazni 563,1±2,9 kg.ni tashkil etib, tengdoshlari nazorat guruhiga nisbatan 84,2 kg.ga yoki 17,6 % ga ortiqcha bo‘ldi ($R > 0,999$) va servis davrini 5 kunga qisqartirishga erishildi. Yuqoridagilarni hisobga olib, podani to‘ldirishga mo‘ljallangan urg‘ochi buzoqlarni parvarishlashning zamonaviy texnologiyalari yaxshi oziqlantirish va saqlash sharoitlarida jadal parvarishlashga asoslanishi lozim. Tajribadagi sigirlarni yetishtirish muddatlarini qisqartirishga, podani takror ko‘paytirishning tezlashtirishga hamda sutchilik ferma podalarini tezroq shakllanishiga yordam beradi.

XULOSA

Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha 2017-2019 yillarda olib borilgan kuzatish va ilmiy-tadqiqot ishlari bo‘yicha quyidagi xulosalarga keldik.

1. Jadal ravishda to‘la qiymatli oziqlantirish natijasida tirik vaznning yuqori darajada o‘sishini ta’minladi va 15,6 oylik yoshiga yetib sun‘iy urug‘lantirildi.

2. Tanalarni jadal texnologiya asosida oziqlantirish ularning tana tuzilishi tez shakllanishiga olib keladi va 25 oyligida (birinchi tuqqandan keyin) ular tirik vaznida, tana tuzilishi, hamda ularni umumiy ko‘rinishi to‘liq yetilgan sigirning tana o‘lchamlariga mos keldi. Tanalarni jadal texnologiya asosida oziqlantirish evaziga qoramollarni birinchi tug‘ishidagi tirik

vazni 25 oylik yoshida tajriba guruhida 563,1 kg.ni tashkil qilib, tengdoshlari nazorat guruhiga nisbatan 16,3 %-ga ortiqcha bo‘ldi.

3. Jadal o‘stirish texnologiyasini qo‘llash tanalarni erta qochishiga olib keldi. Tajriba guruhi tanalari tengdoshlari nazorat guruhiga nisbatan 13 kun erta kuyga keldi. Bundan tashqari, nazorat guruhi tanalariga qaraganda 50 kun oldin to‘liq urug‘landi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasito‘g‘risida”gi PF-4947 farmoni. Toshkent. 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-308-sonli qarori. Toshkent. 2006 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilikni iqtisodiy islohatlarini chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2841 sonli qarori. Toshkent. 2017 yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha“**Harakatlar strategiyasito‘g‘risida**”giPF-4947 qarori. Toshkent. 2017.
5. Akmalxonov Sh.A., Ashirov M.E. Qoramolchilikda naslchilik ishining vazifalari.//Zooveterinariya.-Toshkent,2009.-№ 10. -B. 35-37.
6. Ashirov M.E. Sutor qoramollar seleksiyasi. Toshkent.2017. 379b.
7. Ashirov M.E., Soatov O‘., Ashirov B., Nasirdinov Yo. Turli genotipdagi shvis zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish va sohada ozuqa bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiya.-Toshkent. 2011. –B. 6-8.
8. Borisova, P.P. Molochnaya produktivnost korov simmentalskoy porody avstriyskoy seleksii v usloviyax Yakutii / P.P. Borisova, N.A. Nikolaeva // Zootexniya. – 2014. - №1. – S. 24-25.
9. Boybulov B.Sh. Molochnaya produktivnost, vosproizvoditelnaya sposobnost i svoystva vьmeni korov bushuevskoy porody raznyx liniy. Avtor. kond. diss.-Toshkent. 2008.-S. 20.